

Formulir *Outline* Penelitian Skripsi

1. Deskripsikan bidang minat Anda dalam Pendidikan Agama Islam.

Keterangan: Bagian ini meminta Anda untuk menentukan topik atau bidang utama yang menjadi fokus penelitian Anda. Bidang ini harus relevan dengan Pendidikan Agama Islam dan mencerminkan area yang Anda minati atau ingin eksplorasi lebih lanjut.

Bidang minat penelitian ini adalah Pendidikan Al-Qur'an pada jenjang Sekolah Dasar, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran tahsin dan tajwid melalui penggunaan Buku Tamhid Iqra Qiraati sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik.

2. Apa masalah atau fenomena yang Anda amati dalam bidang minat Anda?

Keterangan: Di bagian ini, Anda harus menjelaskan masalah atau fenomena spesifik yang telah Anda identifikasi dalam bidang minat Anda. Deskripsi ini harus jelas dan konkret, menunjukkan isu yang nyata dan membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Fenomena yang ditemukan adalah adanya perbedaan capaian hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran tahsin dan tajwid, meskipun menggunakan Buku Tamhid Iqra Qiraati, guru, kurikulum, dan jumlah pertemuan yang sama. Perbedaan tersebut terlihat pada ketercapaian target penyelesaian jilid, kelancaran membaca Al-Qur'an, ketepatan makharijul huruf, serta ketepatan penerapan bacaan mad.

3. Konteks Penelitian

Keterangan: Di bagian ini, Anda harus menjelaskan konteks spesifik di mana masalah terjadi dan mengapa penelitian ini penting. Konteks ini dapat mencakup lokasi, situasi, atau kondisi yang relevan.

Penelitian ini dilakukan di SDTQ Mutiara Sahabat, yang menerapkan program halaqah Al-Qur'an dengan menggunakan Buku Tamhid Iqra Qiraati karya Abu Hazim sebagai bahan ajar utama. Sekolah telah menetapkan target penyelesaian setiap jilid, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan peserta didik pada jenjang kelas yang sama memiliki capaian pembelajaran yang berbeda. Kondisi tersebut menjadi konteks penting untuk mengkaji efektivitas penggunaan Buku Tamhid Iqra Qiraati dalam pembelajaran tahsin dan tajwid.

4. Mengapa masalah ini penting untuk diteliti (Relevansi)?

Keterangan: Relevansi menjelaskan mengapa masalah ini penting untuk diteliti dan dampak potensial dari penelitian tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan karena kemampuan membaca Al-Qur'an yang baik merupakan kompetensi dasar dalam Pendidikan Agama Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penggunaan Buku Tamhid Iqra Qiraati dalam membantu peserta didik mencapai target pembelajaran, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi sekolah dan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran tahsin dan tajwid.

5. Apa saja literatur yang mendukung adanya masalah atau fenomena ini?

Keterangan: Bagian ini meminta Anda untuk mencantumkan literatur atau penelitian sebelumnya yang mendukung identifikasi masalah atau fenomena yang Anda teliti. Literatur ini harus relevan dan menunjukkan bahwa masalah yang Anda teliti adalah nyata dan telah diakui oleh peneliti lain.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa metode Qiraati mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik. Adib Amrullah dkk. menemukan bahwa metode Qiraati efektif meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an sesuai kaidah tajwid. Penelitian Siti Rofiatun Nisa menunjukkan bahwa metode Qiraati meningkatkan kelancaran membaca Al-Qur'an peserta didik. Ahmad M. Fakhri juga menyatakan bahwa metode Qiraati berpengaruh terhadap peningkatan kefasihan membaca Al-Qur'an, sedangkan penelitian Khoirul Fikri Mawardi dan Nofita Sari menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran juga dipengaruhi oleh motivasi belajar, lingkungan belajar, dan pelaksanaan pembelajaran di lembaga pendidikan.

6. Apa kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang ingin Anda isi (Novelty)?

Keterangan: Bagian ini mengharuskan Anda untuk mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang ingin Anda isi dengan penelitian Anda. Ini menunjukkan kontribusi unik yang akan Anda buat dalam bidang studi Anda.

Penelitian terdahulu sebagian besar berfokus pada implementasi metode Qiraati secara umum dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an. Namun, masih sangat sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas penggunaan Buku Tamhid Iqra Qiraati karya Abu Hazim sebagai bahan ajar utama. Selain itu, belum banyak penelitian yang menghubungkan efektivitas penggunaan buku tersebut dengan ketercapaian target penyelesaian jilid, kelancaran membaca, ketepatan makharijul huruf, dan ketepatan bacaan mad pada peserta didik sekolah dasar. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut.

7. Apa tujuan utama dari penelitian Anda?

Keterangan: Bagian ini meminta Anda untuk menyatakan tujuan utama dari penelitian Anda. Tujuan ini harus spesifik dan menunjukkan apa yang Anda harapkan untuk dicapai melalui penelitian Anda.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan Buku Tamhid Iqra Qiraati dalam pembelajaran tahsin dan tajwid, menganalisis efektivitas penggunaannya berdasarkan ketercapaian target pembelajaran dan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penggunaan buku tersebut di SDTQ Mutiara Sahabat.

8. Metodologi Penelitian (Singkat)

Keterangan: Bagian ini meminta Anda untuk menyebutkan secara singkat metodologi yang akan digunakan dalam penelitian Anda. Metodologi ini harus relevan dengan pertanyaan penelitian dan tujuan yang telah Anda nyatakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah, koordinator tahfidz, guru halaqah, serta peserta didik di SDTQ Mutiara Sahabat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.